

IMPACTUL DREPTULUI FUNDAMENTAL LA PETIȚIE ASUPRA MANAGEMENTULUI PUBLIC

THE IMPACT OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO PETITION ON PUBLIC MANAGEMENT

*Tincuța GUDANĂ (VRABIE), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
ORCID ID: 0009-0006-7726-5359. E-mail: tincuta.vrabie@ugal.ro*

CZU: 342.766:351.07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413207>

***Abstract:** The basis of the rights and obligations of natural and legal persons begin by being outlined, defined and highlighted in The Fundamental Law of the country, by presenting the respective constitutional system and by explaining the legal basis of the entire body of regulations. Thus, The Fundamental Law of any state highlights the fact that the rulers and the ruled are held and subject to the law but also limited by it.*

The democratic character of a state can be analyzed and viewed from many points of view. The most important aspect of a democratic state is the participation of citizens, as holders of rights and obligations, as well as beneficiaries of public services existing at a given time in that state, in the affairs of the public community. Proclaiming and guaranteeing public liberties involves another important aspect of a democracy, which will most often be related to the important values of the state in question.

***Keywords:** Management, public management, petition, public services, public authority, public administration.*

Introducere

Supremația Constituției este caracteristica determinantă a acesteia și care o situează în vârful piramidal al instituțiilor politico-juridice din societate, întrucât este garantul promovării drepturilor și libertăților fundamentale, inclusiv al dreptului la petiție. Întrucât ordinea constituțională se realizează pe fundamentul ordinii juridice ce decurge din Constituție, aceasta reprezintă prima sursă pentru sistemul legislativ și politic, reflectând condițiile socio-economice și politice dintr-un stat la un moment dat.

Unul din drepturile de tradiție în sistemul juridic românesc se referă la dreptul de petiționare, catalogat ca drept cetățenesc. Relaționarea directă a cetățenilor cu autoritățile statului, se face prin adresarea unor petiții, respectiv prin exercitarea dreptului de petiționare a cetățenilor.

Originile acestui drept, vin din Anglia, din „Magna Charta Libertatum” în anul 1215, când s-au garantat unele drepturi pentru cetățeni și s-au eliminat unele abuzuri, iar sistemele și reglementările similare celor din Constituția României, sunt din Constituția Greciei și Constituția Spaniei. În cazul democrațiilor participative, acest drept este asimilat dreptului la libera exprimare și implicarea directă a cetățenilor la treburile și sarcinile publice.

Evoluția statelor moderne a impus ca problematica serviciilor publice furnizate și asigurarea furnizării acestora către cetățeni și problematica nevoilor cetățenilor, să fie larg dezbătută începând cu dreptul constituțional, dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul familiei și continuând cu politicile manageriale și strategice astfel încât fiecare disciplină să vină cu elemente specifice, atât în domeniul noului management cât și în domeniul managementului serviciilor publice.

Autoritățile statului trebuie să fie pregătite pentru a pune în practică principiile ce decurg din Legea fundamentală a țării și a-și asuma obligațiile față de respectarea exercitării dreptului fundamental la petiție. Este recunoscut de specialiști [1, p. 124] că „aparitia și dezvoltarea societăților civile ar fi imposibile în lipsa unor reglementări adecvate în Legea Fundamentală. Astfel, constituțiile stimulează acest proces, consacrand un ansamblu integrat de drepturi, libertăți, printre care libertatea de asociere, dreptul la întrunire, dreptul de petiționare etc”.

Cunoașterea nevoilor cetățenilor din diferite colectivități unde funcționează servicii publice este o condiție elementară, cunoaștere ce se poate efectua și pe baza exercitării dreptului fundamental la petiție. Exercițarea acestui drept poate reflecta comportamentul de evaluare a managementului, pozitivă sau negativă, a cetățenilor și se oglindește în modul de adaptabilitate al managerilor la cerințele acestora.

Pentru a satisface un interes public al unei colectivități, bazat pe autonomie publică, trebuie să existe o legătură directă între ceea ce poate să ofere autoritatea publică locală și specificul nevoilor colectivității. Astfel, autoritatea publică locală asigură și finanțează serviciu de interes public, în corelare cu nevoia cetățenilor.

Managerul unui serviciu public, împreună cu autoritatea tutelară a acestuia, trebuie să aibă o evaluare pragmatică și din partea beneficiarilor direcți ai serviciilor puse la dispoziție de către autorități. O astfel de evaluare din partea cetățenilor, este de folos managerilor întrucât duce la cunoașterea situației „din teren” a specificului serviciului public. Și este firesc să fie așa, întrucât o evaluare asumată de către cetățeni, duce la identificarea disfuncționalităților în procesul de asigurare și furnizare asigurării serviciului public local, care de cele mai multe ori, managerul ori un le cunoaște, ori dacă le cunoaște, le ignoră.

Evoluția constituțională în perioada 1923-2003, a dreptului fundamental la petiție

Dreptul fundamental la petiție este un drept constituțional întrucât este prevăzut în Constituție, ceea ce subliniază încă o dată importanța și însemnătatea acestuia. Acest drept se manifestă prin atitudinea pe care o impune cetățeanului față de stat, prin manifestarea acestora în funcție de respectarea sau nerespectarea unor drepturi și libertăți fundamentale, în funcție de interesele individuale sau colective.

Literatura de specialitate în drept constituțional [2, p. 406-407] a recunoscut că prima petiție apreciată ca fiind națională este înregistrată în istoria parlamentarismului britanic și datează din anul 1838. Prin această petiție, solicitanții aduc la cunoștința parlamentului că sunt epuizați „sub povara impozitelor, care se dovedesc a fi departe de a îndeplini cerințele conducătorilor” lor, industriașii se află în pragul bancrotizării, muncitorii mor de foame, capitalul nu aduce profit, iar munca nu se remunerează... În final, petiționarii cereau votul general (universal - n.n.), votul secret și alegeri anuale în Parlament [3, p. 73]. O a doua petiție națională este cea din mai 1842, în care se menționa faptul că camera a lăsat „fără atenție nevoile, nenorocirile și petițiile majorității...”. Petiția exprima indignarea miilor de oameni „care mor de foame” față de hotărârea Camerei de a menține în vigoare legea cu privire la săraci ... cu toate că aceasta are o „influență cruntă și nimicitoare asupra vieții cetățenilor din întregul regat” [3, p. 73-74].

Pentru spațiul românesc, evoluția formei de guvernământ, din 1923 până în prezent a cunoscut forme diferite și evoluțiile istorice și-au pus amprenta asupra dreptului fundamental la petiție.

Prevederile Art. 30 din Constituțiunea din 1923 [4], stipulau că „Fiecare are dreptul de a se adresa la autoritățile publice prin petițiuni subscrise de

către una sau mai multe persoane, neputând însă petiționa decât în numele subscrișilor”. Aceste prevederi sunt întărite și în Constituția din 1938 [5], care în Art. 25, prevede că ”Oricine are dreptul a se adresa prin petițiuni, subscrise de una sau mai multe persoane, la autoritățile publice, însă numai în numele celor subscriși”, precum și în Constituția din 1948 [6] prin Art. 34 „Orice cetățean are dreptul de petiționare, precum și dreptul de a cere organelor prevăzute de legi trimiterea în judecată a oricărui funcționar public, pentru infracțiunile săvârșite în timpul exercitării serviciului”. Constituția din 1952 [7], suspendă în mod clar dreptul de petiționare al cetățenilor, lăsând posibilitatea liberei cuvântului, a întrunirilor și a mitingurilor, precum și libertatea participărilor la cortegii și demonstrații de stradă. Regimul anilor 1960, consacră prin Constituția din 1965 [8], în Art. 34 că „Dreptul de petiționare este garantat”. Constituția României din 1991 [9], prin alin. (1) al articolului 47 întărește participarea cetățenilor la treburile publice și anume că „Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele subsemnaților”, respectiv „semnatarilor”, așa cum prevede Constituția României din 2003 [10].

Așadar, implicarea cetățenilor în treburile publice este asigurată de organele statale și le obligă la o atitudine activă față de mesajele și petițiile cetățenilor. Pasivitatea organelor statului este diminuată și chiar eliminată, ceea ce pune bazele pentru asigurarea unor alte drepturi, libertăți și interese fundamentale și legitime ale cetățenilor. Conduita activă de participare a cetățenilor prin exercitarea dreptului fundamental la petiție nu trebuie să se identifice cu conduita politică pentru participarea la viața publică și nici cu liberul acces la justiție., deși ambele sunt reglementate fără limitări și condiționări. Dreptul de petiționare se fundamentează și se concretizează prin modalități de sesizare, reclamație, sugestie, cereri, propuneri și inițiative cetățenești și obligă entitățile statului de a răspunde în termenele și condițiile legale, pe când liberul acces la justiție al cetățenilor, valorifică un drept al acestora care a fost încălcat și al cărui interes a fost nesocotit, în cadrul unui proces civil sau penal, după reguli specifice și determinante procesului jurisdicțional.

Subiecții participanți la exercitarea dreptului fundamental la petiție, sunt cetățeni ca titulari de drepturi și obligații, individual sau grupuri de cetățeni, fie în calitate de persoane fizice sau persoane juridice. Și acest aspect individual/colectiv, a cunoscut o modificare. Dacă Constituția României din 1923 și cea din 1938, prevedeau că „Numai autoritățile constituite au dreptul

de a adresa petițiuni în nume colectiv”, începând cu Constituția din 1991, „Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă”. Astfel, iese în evidență caracterul extins pe care l-a dobândit acest drept al petițiilor, în sensul că a făcut trecerea de la „autorități”, la „organizații legal constituite”.

Evoluția managementului public

Conceptual, nu este ușor nici de reprodus verbal sau scriptic, dar nici ușor de descris în practică sau în teorie, semnificația de dreptului la petiție, față de o atitudine a unei structure organizatorice aparținând statului.

Cum viața unei comunități este diversificată, este de la sine înțeles că și structurile statului sunt diversificate, întrucât existența acestora nu determină eliminarea altei structuri publice, fapt ce duce la un proces complementar și interdisciplinar al acestora.

Situațiile critice și de criză ale sistemului administrativ, au determinat în anii 1980, în mai multe state dezvoltate sau în curs de dezvoltare, identificarea ca domeniu disjunct din domeniul managementului și de sine-stătător a domeniului ”managementului public”. Situație după situație și criză administrativă după criză administrativă, au determinat schimbări în sectorul public, astfel că s-a ajuns la o schimbare în ceea ce privește administrarea organismelor statale, care să fie axate pe nevoile cetățenilor și satisfacerea nevoilor acestora și în acest context apare percepția administrării și conducerii unei instituții publice.

Așadar, rolul organelor statului cunosc modificări, inclusiv prin adaptabilitatea acestora la atitudinea și nevoile cetățenilor și invers.

Noțiunea de management [11, p.13] a fost identificată la începutul secolului XX, de către doctrinarii americani și apoi preluată în unele țări din spațiul european, „ceea ce poate însemna, pe de o parte, recunoașterea faptului că elaborarea unui concept s-a realizat esențialmente în școlile S.U.A., precum și faptul că este necesară interpretarea unitară a conținutului său”.

Managementul, ca teorie, a științelor economice, are punctul de plecare la practicienii și specialiștii științelor sociale. Astfel, literatura de specialitate [12, p.3] afirmă că „Primii care au contribuit la înțelegerea teoriei managementului au fost atât manageri practicanți, cât și specialiști din domeniul științelor sociale. Mai recent, teoreticienii au venit din rândurile cadrelor universitare sau ale consultanților în probleme de management”.

Literatura de specialitate [13, p. 12-13] a recunoscut adevărul esențial și chiar elementar, în sensul că „un sistem nu poate deveni funcțional și eficient, în același timp și nu-și poate realiza misiunea pentru care a fost creat doar pe baza unui pachet de legi, a unor reguli, norme și regulamente elaborate de juriști, aplicabile și/sau aplicate în baza unor percepții oarecare de către persoane cu pregătire generală”. Se pune problema eficientizării structurilor administrative pentru satisfacerea nevoilor cetățenilor și a interesului general, public.

Managementul public apare ca urmare a studierii teoretice și practice a științei administrației și a științei managementului. Profesorii Lorenz von Stein, Henry Fayol sau Frederic Taylor au pus bazele studierii managementului public.

În 2010, Nicola [14, p. 10-11] susține că „managementul public este o disciplină specializată care studiază procesele și relațiile de management stabilite în cadrul sectorului public, în vederea formulării de concepte, principii și legități care să asigure organizarea și funcționarea eficace a acestora, în regim de putere publică și pentru satisfacerea interesului general, prin prestarea de servicii publice”.

Anul 2017 [15, p. 54], arată că „Ansamblul proceselor de muncă ce se desfășoară în orice organizație se poate împărți în două categorii: procese de execuție și procese de management (de conducere)”.

Deci, putem concluziona că managementul public este știința domeniului public care studiază satisfacerea interesului public cu respectarea exigențelor administrației publice, în urma identificării unei nevoi sociale, în vederea furnizării și asigurării furnizării unui serviciu public de calitate, eficient și performant, de către organismele sectorului public, într-un sistem ierarhic, având la bază funcțiile managementului.

În literatura de specialitate [16, p. 64], se susține că „managementul sectorului public reprezintă un domeniu relativ nou al managementului din țările dezvoltate, apărut ca urmare a unor disfuncționalități economice, care au dus la schimbări importante în sectorul public, având drept scop eficientizarea activității și satisfacerea mai bună a intereselor cetățenilor”.

Administrația publică locală este constituită din totalitatea autorităților publice, instituțiilor publice și organismelor înființate, organizate și care funcționează sub autoritatea autorităților administrative locale. Deci, din această perspectivă a managementului public [10, p. 93] „,instituțiile publice și autoritățile administrative se constituie ca un subsistem al sistemului social

global și funcționează pentru a contribui la satisfacerea intereselor publice generale și specifice”.

Androniceanu [13, p. 94] susține că „Organizarea într-o instituție publică constă într-un ansamblu de procese de muncă prin care se delimitează componentele sistemului organizatoric, se precizează atribuțiile acestora, sarcinile, competențele și responsabilitățile funcționarilor publici aflați în relații organizatorice cu celelalte componente din interiorul și din afara instituției/autorității publice în procesul de realizare a intereselor publice generale și specifice”.

Contextul actual al managementului românesc

Entitățile publice locale și centrale s-au adaptat și au cunoscut transformări organizatorice, după anul 1989 și s-a accentuat începând cu anul 2007, anul aderării la UE a României.

Asigurarea și respectarea dreptului fundamental la petiție s-a impus ca o cerință concretă venită din partea societății, cetățeni și structuri organizate ale societății civile, precum și diferite entități publice și/sau private. Astfel s-a impus și adaptarea managerilor din sectorul public la o creștere a calității sectorului public și indiferent de perturbațiile economice-legislative, cetățenii să aibă garantarea exercitării dreptului la petiționare.

Economia structurilor organizațiilor publice are la bază aspecte sociale și justificarea lor trebuie să scoată ca argumente existența pe piața economică a monopolurilor naturale, insuficiența asigurării precum și a gestiunii ineficiente a serviciilor publice de către autoritățile centrale, dar și coordonarea efectuată de către structurile statului, în sistem centralizat. Din aceste motive, s-a ajuns ca activitatea în anumite domenii, să fie preluată de către organismele autorităților administrației publice locale, ceea ce a dus la o interacțiune bilaterală administrație-cetățean, prin creșterea capitalului uman și tehnic.

Unitățile administrativ-teritoriale au manifestat înclinații asupra nevoilor sociale și au realizat viziuni pe diferite termene de realizare (lung, mediu și scurt), cu consecințe directe asupra serviciilor publice locale. Dificultățile adaptabilității autorităților locale la preluarea sarcinilor directe de asigurare a serviciilor publice locale au avut la bază arhitectura clasei politice a autorităților deliberative, slaba sau chiar proasta fundamentare a condițiilor de înființare și organizare a serviciilor publice locale, dar și lipsa de transparență decizională a problematicii fiecărui sector de activitate. Astfel s-a ajuns ca

în aceeași zonă/țară/regiune, să avem organisme instituționale cu structuri de conducere și structuri de execuție diferite ca dimensiune, ca atribuții și responsabilități, și chiar ca denumire și obiect principal de activitate.

Sistemele de management din sectorul public, indiferent de stadiul și efectele dezvoltării și evoluției societății, au determinat uneori impunerea acestora, fără a ține cont de nevoile sociale, ci doar de posibilitatea dezvoltării unor sectoare non-sociale. Astfel, s-a ajuns ca o entitate publică să exercite coerciție asupra sectorului privat, prin ajustarea instrumentelor de strategie economică.

Sfera managementului public potrivit dreptului fundamental la petiție

Prevederile constituționale au avut în vedere respectarea dreptului fundamental la petiție, atât de către entitățile publice locale cât și cele centrale. Astfel toate actele administrative emise de autoritățile publice locale și centrale, deliberative sau executive, intră sub incidența respectării dreptului petiționarului.

Încă de la Constituțiunea din 1923, se avea în vedere respectarea de către funcționari a dreptului de petiționare a cetățenilor, în caz contrar, nu era necesară „nici o autorizare prealabilă”... pentru a se exercita urmărirea contra funcționarilor publici pentru faptele administrațiunii lor de părțile vătămate, rămânând însă neatinse regulile speciale statornice în privința miniștrilor, aspect care este exclus în conținutul constituțional din 1938. Prin legea fundamentală din 1948, se conferea cetățenilor „dreptul de a cere organelor prevăzute de legi trimiterea în judecată a oricărui funcționar public, pentru infracțiunile săvârșite în timpul exercitării serviciului”, cu referire specială la „dreptul de petiționare”.

Regimul din 1958, exclude posibilitatea reparării nejustificate a dreptului de petiționare, gândind că nimeni nu încalcă un drept al maselor populare.

Constituția din 1968, prin prevederile Art. 35., asigură celui „vătămat într-un drept al sau printr-un act ilegal al unui organ de stat”, că „poate cere organelor competente, în condițiile prevăzute de lege, anularea actului și repararea pagubei”. Așadar apare pentru prima dată forma constituantă a anulării actului ca urmare a exercitării dreptului fundamental la petiție, precum și repararea pagubei ce decurge din încălcarea unui interes al cetățeanului petiționar.

Adresarea unei petiții către autoritățile publice, de către un cetățean sau organizațiile legal constituite, obligă conform prevederilor art. Art. 47, alin. (4)

din Constituția din 1991, ca „autoritățile publice” ... „să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii”, aspect păstrat și în Constituția României din 2003.

Așadar managerii autorităților publice, în ansamblul și integralitatea lor, trebuie să adopte un comportament și o atitudine care să asigure regimul și circuitul petițiilor, modul de soluționare, respectarea termenelor de răspuns la petiții, precum și condițiile stabilite prin lege.

Dezvoltarea societății, și implicit a entităților publice, pune față în față nevoile unei colectivități/societăți și satisfacerea acestora, prin orientarea către ceea ce doresc cetățenii.

Aspectele privind mobilitatea profesională a managerilor a dus la o recunoaștere a responsabilizării autorităților publice locale în ceea ce înseamnă recrutarea, numirea, evaluarea și sancționarea managerilor, deoarece tot mai mulți manageri din sectorul public sunt plasați dintr-o structură managerială în alta, iar ciclicitatea managerială este luată de la punctul zero, ceea ce determină ineficiență pentru o anumită perioadă de timp.

Aplicabilitatea dreptului fundamental la petiție este regăsit în acte normative cu specială privire asupra petiției. Astfel, prin Ordonanța 27/2002 [17] se reglementează activitatea de soluționare a petițiilor. Se desprinde ideea că legiuitorul a concretizat fundamentarea acestui drept la petiție, printr-un instrument a cărei utilizare să fie la dispoziția cetățenilor și supravegheat ca și respectare de către entitățile publice. Și această ordonanță a cunoscut modificări și actualizări, determinate fiind tot de adaptabilitatea sistemului public la nevoile și cerințele societății, deci a cetățenilor și a organizațiilor legal constituite.

Pentru prima dată în practica și literatura de specialitate, se face o enumerare a semnificațiilor înțelese și subînțelese a noțiunii de „petiție”. Prin prevederile art.2 din ordonanța menționată, prin petiție se înțelege „cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice”. Pe lângă semnificațiile noțiunii de petiție, s-a efectuat și o structurare și enumerare a entităților publice de interes local și central.

Fig. 1. Sistemul petiționar și adresabilitatea acestuia.

Sursă: Autor.

Odată enumerate entitățile publice care pot primi petiții, s-a impus prevederea, organizarea, conducerea și controlul activității de „primire evidențiere și rezolvare a petițiilor ce le sunt adresate, precum și de legalitatea soluțiilor și comunicarea acestora în termenul legal” (art. 4 din ordonanță). Astfel, s-a impus, prin legiferare, ca fiecare entitate publică să aibă în structura sa organizatorică, conform art. 6 „un compartiment distinct pentru relații cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petițiilor și să expedieze răspunsurile către petiționari”.

Înaintarea petițiilor către compartimentele de specialitate din cadrul entităților, precum și modalitatea de soluționare și respectarea termenului de răspuns către petiționar, se efectuează sub stricta supraveghere a managerilor. Termenul de soluționare a petițiilor este de zile de la data înregistrării la compartimentul înființat în acest sens, cu posibilitate de prelungire cu cel mult zile „în situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită”, numai cu acordul conducătorului entității publice și cu înștiințarea petentului asupra acestui termen de prelungire.

Întrucât practica administrativă a evidențiat aspecte de adresabilitate a petițiilor către entități publice a căror soluționare nu era în sfera de competență a acestora, legiuitorul a statuat acest aspect. Astfel, dacă o petiție este depusă în mod eronat la o entitate publică, acesteia îi sunt impuse câteva condiții de soluționare: să redirecționeze către compartimentul sau structura organizatorică care are competență în „rezolvarea problemelor sesizate” și să înștiințeze petiționarul, despre acest aspect. O repetabilitate a petițiilor cu același conținut, va obliga entitatea publică să conexeze sau să claseze petiția.

Fig. 2. Schemă privind modalitatea de soluționare a unei petiții adresată greșit.

Sursă: autor.

Asumarea modalității de soluționare și respectării termenului de răspuns către petiționar, aparține managerului entității publice, care va semna răspunsul înaintat sau redirectionat către adresant, petiționar sau entitatea publică la care se înaintează petiția pentru soluționare conform competențelor legale. Modalitatea de transmitere a adreselor de răspuns, de cele mai multe ori, este în format fizic, pe hârtie sau prin poșta electronică.

Evidențierea activității propriie fiecărei entități publice cu privire asupra soluționării petițiilor, se efectuează semestrial și este cuprinsă într-un raport al compartimentului care are ca atribuții referitoare la respectarea dreptului la petiție. Din acest raport semestrial, reiese numărul de cetățeni care au adresat petiții entității respective, dar și numărul de petiții depuse de persoane juridice, precum și modalitatea de adresabilitate, direct sau îndreptate, redirectionate de către alte entități publice, pentru soluționare. Forma de adresabilitate poate fi evidențiată și ea, astfel că se poate structura după diferite suporturi de pri-

mire a petiției și anume: depuse personal de petiționar, pe suport de hârtie sau în cadrul audiențelor, adresate prin canale de comunicare, pe suport de hârtie sau prin canale electronice de comunicare, e-mail, platformă electronică de petiții, facebook etc.

Aspectul coercitiv al neexercitării, exercitării cu încălcarea prevederilor legale, precum și nerespectarea dreptului fundamental la petiție, este bine reliefat în actul mai-sus menționat și constituie abatere disciplinară și se completează cu alte prevederi legislative din diferite domenii (civil, administrativ, penal etc.).

La nivel național, la instituția avocatul poporului, au fost înregistrate în anul 2022, un număr de 12033 de petiții, din care 1865 referitoare la dreptul de petiționare, conform art.51 din Constituția României [18]. Așadar un procent de 15.49 sunt petiții adresate instituției care are drept menire apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. Acest procent mic, este determinat de faptul că entitățile publice respectă dreptul fundamental la petiție și se soluționează în funcție de problematica specifică colectivității, de atribuțiile și responsabilitățile entității publice, precum și de prevederile legale.

Concluzii

Pentru ca entitățile publice să asigure exercitarea dreptului fundamental la petiție, trebuie să fi ajuns la o maturitate și stabilitate instituțională, prin care să își asume obligațiile ce decurg din calitatea de garant al legii fundamentale. Astfel se garantează un climat democratic și este cunoscută supremația constituției, asigurându-se drepturile omului și respectarea acestora.

Informațiile privind satisfacția cetățenilor în ceea ce privește serviciul public, crează premisa pentru manager, de a realiza o nouă evaluare privind continuarea implementării sistemului de management, de dezvoltare sau renunțare la serviciul public și posibilitatea reorientării parțiale la cerințele cetățenilor. Nu de puține ori, s-au identificat idei bune pentru un serviciu public, din rândul petițiilor venite din partea cetățenilor, deci prin intermediul exercitării dreptului fundamental la petiție.

Este necesar un control din partea cetățenilor, prin exercitarea dreptului fundamental la petiție, în ceea ce privește calitatea serviciilor publice ce se poate constitui într-o condiție preliminară în evaluarea performanței serviciului și a managerului. Astfel și autoritatea publică, ține o gestiune eficientă a serviciilor publice și va duce la o răspundere a managerilor și echipei sale pentru asigurarea serviciului public în condiții de calitate și transparență.

Referințe bibliografice:

1. Guceac I. Omul, societatea, statul - categorii constituționale perene, București: Universul Juridic, 2017.
2. Guceac I. Tratat elementar de drept constituțional. Volumul II. Chișinău: ÎS FEP „Tipografia Centrală”, 2022.
3. Documentul cetățenilor, adresat Parlamentului Marii Britanii și Irlandei (apr. anul 1838). Istoria universală modernă (1640-1850). Chișinău: Prut Internațional, 2000.
4. Constituția României, publicată în Moniorul Oficial al României nr.282 din 29 martie 1923.
5. Constituția României, publicată în Moniorul Oficial al României nr.48 din 27 februarie 1938.
6. Constituția Republicii populare Române, publicată în Moniorul Oficial al României nr.87 din 13 aprilie 1948.
7. Constituția României, publicată în Moniorul Oficial al României nr.1 din 27 septembrie 1952.
8. Constituția Republicii Socialiste România, republicată în Buletinul Oficial nr.167 din 27 decembrie 1974.
9. Constituția României, publicată în Moniorul Oficial al României nr.233 din 21 noiembrie 1991
10. Constituția României, publicată în Moniorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.
11. Popa I, Filip R. Management internațional. București: Editura Economică, 1999.
12. Cole G. Management. Teorie și practică. Întreprinderea Editorial-Poli-grafică Știința, 2004.
13. Androniceanu A. Noutăți în managementul public, București: Editura universitară, 2005.
14. Nicola I. Managementul serviciilor publice locale. Ediția a II-a, revăzută, București: Editura C.H.Beck, 2010.
15. Burduș E. Tratat de management. Ediția a III-a, București: Editura Pro-Universitaria, 2017.
16. Ion M. Tendințe în configurarea și eficientizarea managementului sectorului public. Revista Română de Economie, vol. 18, nr. 1(27), 2004.
17. Ordonanța Guvernului României nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind

reglementarea activității de soluționare a petitiilor, cu completările și modificările ulterioare, publicată în Monitorul oficial al României nr.82 din 01 februarie 2002.

18. Raportul de activitate a Avocatului poporului, pentru anul 2022 transmis președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului pentru a fi discutat în ședința Parlamentului, conform art. 60 din Constituția României [citată 05.04.2022]. Disponibil: https://avp.ro/wp-content/uploads/2023/01/Raport_anual_2022.pdf